

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ МОДЕЛИДА КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОНИ ТУБИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада метабolik синдром модели яратилган зотсиз оқ каламушлар ошқозони туби қаватларининг патологик жараёнга хос бўлган морфологик ўзгаришлари баён қилинган. Метаболик синдром модели каламушларда Бирулина Й.Г. (2020) усулида яратилди. Гистологик материалга гематоксилин-эозин, Ван-Гизон морфометрик ва статистик усулларда ишлов берилиб, назорат гуруҳига нисбаттан қиёсий тахлил қилинди. Тажриба 24 ҳафта давомида олиб борилди. Тажрибадан олинган маълумотлар тахлил қилиниб тегишли хулосалар чиқарилди.

Калит сўзлар: метабolik синдром, ошқозон туби, грелин, полифагия, вицетрал ёғ тўқимаси.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE GASTRIC FUNDUS IN RATS WITH EXPERIMENTAL METABOLIC SYNDROME

Okbayev M.B., Boykuziyev X.X.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of a morphological study of structural changes in the layers of the gastric fundus in outbred white rats with experimental metabolic syndrome. The metabolic syndrome model was reproduced in rats according to the method of Birulina Y.G. (2020). Histological material underwent standard processing using hematoxylin and eosin staining, as well as morphometric and statistical research methods. The obtained parameters were subjected to comparative analysis with the data of the control group. The experiment was conducted over a period of 24 weeks. Analysis of the obtained results made it possible to identify characteristic morphological changes and formulate appropriate conclusions.

Keywords: metabolic syndrome, gastric fundus, ghrelin, polyphagia, visceral fat.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДНА ЖЕЛУДКА КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. В статье представлены результаты морфологического исследования структурных изменений слоев дна желудка беспородных белых крыс при экспериментальном метаболическом синдроме. Модель метаболического синдрома была воспроизведена у крыс по методике Бирулиной Ю.Г. (2020). Гистологический материал подвергался стандартной обработке с применением окраски гематоксилином и эозином, а также морфометрических и статистических методов исследования. Полученные показатели были подвергнуты сравнительному анализу с данными контрольной группы. Эксперимент проводился в течение 24 недель. Анализ полученных результатов позволил выявить характерные морфологические изменения и сформулировать соответствующие выводы.

Ключевые слова: метаболический синдром, дно желудка, грелин, полифагия, висцеральный жир.

e-mail: okbaevmextrilla92@gmail.com, boykuziyevxx@gmail.com

Долзарблиги: Метаболик синдром дунёда кенг тарқалган ва йилдан-йил ривожланаётган давлатлар аҳолиси билан бирга, ривожланиб келаётган мамлакатлар аҳолисини ҳам тобора кенгрок камраб олаётган патологик жараён. Албатта бу патологик жараён организмнинг барча аъзоларида ўзига хос ўзгаришлар ҳосил қилади. Айниқса овқат ҳазм қилиш аъзолари бу жараённинг келтириб чиқарувчи омиллар ёки ҳосил бўлиш механизм билан чамбарчас боғлиқ. Метаболик синдромнинг юзага келтирувчи омиллар ва ҳосил бўлиш механизм ўрганиш орқали уни даволаш ва асоратларининг олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш бугунги кун тиббиётининг долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: каламушларда метабolik синдром модели яратиб, ошқозон тубининг морфологик ўзгаришларини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти ва усуллари: метаболик синдром модели 15 та зотсиз оқ каламушларда Бирулина Й.Г. (2020) усулида яратилди [9].

Биз ўз тадқиқотимизда тажриба ҳайвонларида метаболик синдром моделини яратиб, ушбу муаммонинг баъзи бир жиҳатларига морфологик жиҳатдан аниқлик киритишни мақсад қилиб қўйган эдик.

Тажриба ҳайвонлари ошқозон туби девори 4 та қаватдан (шиллик, шиллик ости, мускул ва сероз) тузилган бўлиб, энг яхши ривожлангани бу шиллик қавати ва қон томирларга бой шиллик ости қаватидир [3, 5, 8]. Шунинг учун ҳам организмга ҳар қандай экзоген ва эндоген таъсирларга ошқозон деворининг шиллик ва шиллик ости қавати кўпроқ таъсирланади. Метаболик синдром модели чақирилган тажриба ҳайвонлари ошқозон деворида ҳам асосан шиллик ва шиллик ости қаватлари патологик ўзгаришлар кузатилади. Тажриба ҳайвонлари ошқозони туби деворининг микротсиркуляция тизими артериола, прекапиллярлар, капиллярлар, посткапилляр венула ва венулалардан иборат [1].

Метаболик синдром ҳолатида ошқозон деворида яллиғланиш белгилари кузатилади [6, 10, 11]. Капилляр эндотелийсида шиш пайдо бўлиб, капиллярлар девори кенгайишига олиб келади. Қон томирлари деворининг ўтказувчанлиги ошади, натижада шиллик қавати хусусий пластинкаси ва шиллик ости қавати қон томирлари артофига қоннинг плазмаси ва баъзан эса шаклли элементлар миграсияси кузатилади. Ошқозон девори шиллик қавати капиллярларида гидростатик босим натижасида атроф тўқималарга суяқлик чиқиши ва осматик босим натижасида яна орқага қайтиши мумкин. Биз ўрганаётган препаратларда тажриба ҳайвонлари ошқозон туби деворининг шиллик қавати хусусий пластинкаси ва шиллик ости қаватида лимфоид тўқималар тўпланаётганлигини кўрамиз. Бунда мастотситлар, макрофаглар ва баъзан лимфоцитлар сони кўпайганлигини кўрамиз. Метаболик синдромда ошқозон туби шиллик қавати хусусий безларидаги морфологик ўзгаришлар, ана шу яллиғланиш механизми оқибатида юзага келади. Метаболик синдромда ошқозон туби девори хусусий безларидаги дистрофик ўзгаришлар безлар ҳужайралари ва ҳужайралараро моддасида кузатилади. Безларнинг бўйин қисмида безлар чиқарув ёғлининг кенгайганлиги кўриш мумкин. Ошқозон девори шиллик қаватининг дистрофик ўзгаришлари натижасида без ҳужайралари сони кўпайиши, чиқарув найларида жуда кўп секрет гранулалари борлиги кўринади. Без деворини ҳосил қилувчи бош, паритал ва қадахсимон ҳужайралар сони кўпаяди. Бу эса ошқозон туби хусусий безларининг функционал ҳолатининг кучайганлигини, ошқозон шираси ва хлорид кислотаси ортишини билдиради [2, 4, 7]. Хусусий безларнинг жойлашиш зичлиги ҳам бироз ортганлигини кўрамиз, яъни 4.84 ± 0.24 га тенг, назорат ҳайвонларида эса 4.15 ± 0.12 . Тажриба ҳайвонлари ошқозон туби умумий қалинлиги ҳам шиллик ва шиллик ости қавати ҳисобига қалинлашганлигини кўрамиз, яъни ошқозон девори умумий қалинлиги 1326.6 ± 28.5 га тенг. Шу жумладан шиллик қавати 585.6 ± 18.32 (44,14 %), шиллик ости қавати 234.31 ± 5.76 (17,66 %), мускул қавати 491.55 ± 15.6 (37 %) ва сероз қавати 15.14 ± 0.56 (1,2 %) га тенг эканлиги аниқланди.

1-расм

Хулоса. Шундай қилиб метаболик синдром модели яратилган каламушлар ошқозони туби қаватлари назорат гуруҳидаги каламушларникига нисбатан 1.05 % га қалинлашганлигини кўрамиз. Бундай ҳолат метаболик синдром модели яратилган каламушлар ошқозони туби қаватларида

дистрофик ўзгаришлар, лимфоситлар, макрофаглар мигратсияси, яллиғланиш тўқималараро шиш ва адипотситлар сони ортиши ҳисобига юзага келади деб изоҳлаш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бойкузиев Ҳ.Х., Курбонов Х.Р. Шиллик қаватлар иммун тизими ҳақида умумий мулоҳазалар. // Биомедицина ва амалиёт журнали. 2022, 7 жилд, 6 сон. Ст. 90-94.
2. Бойкузиев Ф.Х., Орипов Ф.С., Бойкузиев Х.Х., Хамраев А.Х. Озука тури, сифати ва ҳаёт тарзи турли хил бўлган сут эмизувчи ҳайвонлар ошқозони туби нерв ва эндокрин тизимининг ўзаро муносабатлари. //Проблема биологии и медицины. 2020.-№5 (122) 188-191.
3. Бойқўзиев Ҳ. Х., Дехканова Н.Т., Окбаев М.Б. Экспериментал очлик ҳолатида қуёнлар ошқозони туби деворининг морфологияси. // Тиббиётда янги кун. 3 (41) 2022. Ст. 372-374.
4. Бойқўзиев Ҳ. Х., Окбаев М. Б. Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин механизми // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – № 3.1 (162). – Б. 251–253.
5. Бойқўзиев Ҳ. Х., Окбаев М.Б., Орипова У.Ф. Қуёнлар ошқозони туби деворининг экспериментал очлик ҳолатидаги реактив ўзгаришлари. Биология ва тиббиёт муаммолари, 2022, (спецвыпуск) 332-333.
6. Окбаев М. Б. И др. Қандли диабет–метаболик синдромнинг асосий компоненти // Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2025. – Т. 77. – №. 2. – С. 352-355.
7. Окбаев М. Б., Бойкузиев Х. Х. Метаболик синдром пайдо бўлишида симпатик нерв тизимининг аҳамияти // Биомедицина ва амалиёт журнали. – 2025. – № 3/2. – Б. 26–30.
8. Окбаев, Мехрилла Бахридинович. Каламушлар ошқозони туби нерв тизимининг морфологияси. Медицинский журнал молодых ученых 14 (06) (2025): 105-109.
9. Birulina Yu G., et al. "Pulmonary vascular smooth muscle contraction in the rat model of metabolic syndrome." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 548. No. 4. IOP Publishing, 2020.
10. Qin, Yuexiang, et al. "The Gastric Connection: Serum Gastric Biomarkers, Metabolic Syndrome and Transition in Metabolic Status." Journal of Inflammation Research (2024): 6439-6452.
11. Sutherland, Julie P., Benjamin mckinley, and Robert H. Eckel. "The metabolic syndrome and inflammation." Metabolic syndrome and related disorders 2.2 (2004): 82-104.

Иқтибос учун: Окбаев М.Б., Бойкузиев Х.Х. Метаболик синдром моделида каламушлар ошқозони тубининг морфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 168–170. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051613>